

SHIELD PARA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL BASEADO EM ESP32

DOI: 10.5281/zenodo.14501032

Dr. Vander Fabio Silveira¹
¹Biopark Educação
vander.silveira@bpkedu.com.br

João Pedro Gaffuri Kroth²
joao_pgaffuri@hotmail.com

Edgar Ribeiro Gavioli³
edgargavioli14@gmail.com

AT16: Tecnologias.

Introdução: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um circuito multifuncional baseado no microcontrolador ESP32®. No contexto atual de Internet das Coisas (IoT) e automação residencial, a necessidade por soluções acessíveis e versáteis cresce exponencialmente. A proposta centra-se na criação de um shield que permita a integração de diversos sensores e atuadores, oferecendo uma plataforma modular e educativa para iniciantes e entusiastas da eletrônica e programação. A acessibilidade e flexibilidade proporcionadas por plataformas livres incentivam a inovação e a colaboração em projetos tecnológicos. Este trabalho busca atender à dificuldade enfrentada por iniciantes ao combinar sensores e atuadores em projetos de automação. **Objetivo:** O objetivo principal é desenvolver um circuito que facilite o aprendizado e a implementação de projetos integrando diferentes sensores e atuadores no âmbito da domótica. **Metodologia:** O circuito foi projetado utilizando a plataforma EasyEDA®, que permite a simulação em 3D e a geração de arquivos para fabricação de PCBs (Placa de circuito impresso). O shield desenvolvido inclui entradas digitais, analógicas e PWM, além de sensores de luminosidade, gás, umidade e temperatura. O projeto incluiu também uma fonte de alimentação capaz de atender diferentes níveis de tensão. **Resultados:** Os resultados preliminares demonstraram a eficácia do ESP32® como base para sistemas modulares e escaláveis. O shield permitiu a integração de múltiplos sensores, evidenciando sua aplicabilidade em áreas como automação residencial, monitoramento ambiental e agricultura de precisão. A utilização do EasyEDA® facilitou a criação de um projeto replicável e acessível, promovendo aprendizado em eletrônica e IoT. **Conclusão:** O shield proposto contribui significativamente para a disseminação do aprendizado prático em eletrônica e automação. Etapas futuras incluem a integração de módulos de comunicação sem fio de baixo consumo e algoritmos de inteligência artificial embarcada para ampliar as aplicações do sistema.

Palavras-chave: ESP32; Automação; IoT; Shield Multifuncional.